

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

CRISCELLE JOY R. MONEVA

BSE Filipino 3

Cotabato Foundation College of Science and Technology

monevacriscellejoy@gmail.com

“BULONG SA HANGIN”

Ibulong na lang sa hangin ang lihim ko na pagtingin
Sana ay iyong pansinin, sinisigaw ng damdamin
Pilit ko mang iisipin, alam kong di maging akin
Ibulong na lang sa hangin, pangarap na di maangkin

Pilit ko mang ginagawa, alam kong di maging tama
Mga mata'y lumuluha sa araw ng pagkawala
Puso'y pilit pinipiga upang sakit ay mawala
Sa langit tumitingala, maibsan ang nadarama

Sa unti-unting paglaho dala ang nahating puso
Tinatanaw sa malayo ang masakit na paglayo
At ang kahantungan nito, tuluyang paglimot sayo
Dahil di na maging ako, ang nilalaman ng puso

Ibubulong ko sa hangin, naglahong istorya natin
Pilit na idinidiin, pag-ibig, di maging akin
Sabay ng ihip ng hangin ang pagpapalaya natin
Saan man ito dadalhin, ang ibinulong sa hangin